

Van de redactie

H.E.A.O.-prijsvraag Nederlandse handel

De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel stelt op haar jaarvergadering in juni 1986 de rol van de handel in de Nederlandse economie ter discussie.

Ter gelegenheid van dit congres nodigt de Maatschappij studerenden aan instellingen voor hoger economisch en administratief onderwijs uit tot deelneming aan een prijsvraag. Voor de beste korte studie over een van de volgende onderwerpen wordt een hoofdprijs van f 3000,- uitgelooft. De tweede en derde prijs bedragen f 2000,- respectievelijk f 1000,-.

Onderwerpen:

Naoorlogse ontwikkelingen in de Nederlandse produktenhandel

Omvang en betekenis van de Nederlandse transitohandel

Automatiseringsprocessen in de Nederlandse handel

Nederlandse handel en werkgelegenheid

Het toevoegen van waarde door de Nederlandse handel

Belangstellenden kunnen nadere gegevens verkrijgen bij de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel,
Postbus 205,
2000 AE Haarlem